

CONDICIONES, VICIOS Y PROPIEDADES de las Señoras Mugerres.

Promete el Cielo vestido
de nubes pardas, y densas
agua al mundo, y tempestades
dá con granizo, y con piedras.
Promete el agua regando,
fertilizando las yerbas,
y tal vez enfurecida
vá regando, y las anega.
Pues si prometiendo bienes
pueden el Sol, y la tierra
dar males, no será mucho
que lo mismo me suceda.
En la comedia pasada
prometí decir en esta
bien de todas las mugeres

por dar un día de fiesta.
Mas no es razon, ni justicia,
ni de ello tiene apariencia,
que buenos dias les demos,
dandolos tan malos ellas:
y asi podran perdonarme,
porque en el alma me pesa
de no ser gran mentiroso,
para decir que son buenas.
Pero despues que estudié
Divinas, y humanas letras,
jamás he podido hallar
cosa buena en su defensa:
asi lo dice Alarcón,
afirmando, que las hembras

son garzas en las ventanas,
picoraces en las puertas,
escorpiones en las calles,
Demonios en las Iglesias,
serpientes dentro de casa,
y cabras si estan en huertas.
Esto es lo que la historia
de las mugeres nos cuenta,
y dejando las comunes,
porque no hay quien no las sepa,
hablo, y digo lo que siento,
por descargar mi conciencia,
de las cosas de este mundo:
pues en qué se funda, y piensa
el que á las mugeres ama,
sirve, enamora y requiebra?
Si una muger es hermosa,
se le infunde una soberbia.
que con ella Lucifer
viene á ser niño de teta.
Si la enamoran, se agravia,
si no la quieren, se afrenta
quiere, que la quieran todos,
y que ninguno las quiera.
A las puertas y ventanas
se ponen, porque las vean,
y si las ven, luego huyen,
porque lo contrario entiendan.
Si salen, le hacen mal de ojo,
en casa les dá tristeza:
si cenan mucho, se ahitan,
se desmayan, si no cenan.
Del aire les dá catarro,
del Sol dolor de cabeza,
una muger les dá zelos:
y yo pierdo la paciencia
con estas niñas bonitas;
no hay diablos, que las estiendan,
ni quien las pueda tener
en este mundo contento.

Las que no son de estas faltas
son desaliñadas, puercas,
las faldas pisando charcos,
los zapatos en chanquetas,
que se irá un hombre al Infierno
solamente por no verlas.
Mas quien podrá tolerar
una, que pica en discreta
aforrando disparates,
cae siempre y no en la cuenta?
Entran en una visita,
cuatro, cinco, ó seis doncellas,
y gastan toda la tarde
en repetidas quimeras.
Cómo está usted? (le preguntan
á una Señorita de estas)
Y responde. Muy malita,
perdida de la cabeza:
esta noche tuve un flato
que me afligió de manera,
que pedia Confesion.
Comadre, si usted me viera,
le causara compasion,
ya no me hallo con fuerzas.
Y como lo pasa usted?
Yo (responde otra embustera)
tengo el estómago malo,
solo he comido una almendra,
aborrezco la comida,
y he perdido la apetencia;
y mascan á dos carrillos,
y se comen cuanto encuentran.
Otra dice: fulanico,
el de la chupa de nobleza
me quiere mucho, no sabes?
El otro dia en la puerta
me dió un polvo de tabaco
y me dijo mil ternezas.
No es lindo mozo mi vida
Qué galan! Qué gentileza

Qué discreto! Qué donaire!
Ojalá que me cupiera
en suerte! dice la otra:
Pues qué mal que le estuviera
en tenerte por esposa?
Con esto se pone hueca,
y cogen al desdichado
entre sus boraces lenguas,
y le cortan un vestido
de los pies á la cabeza:
ninguna quiere casarse
y lo hicieran con cualquiera.
Si le pregunta: Que edad
tiene usted, Señora? Ella
responde, que diez y seis
y ha cumplido ya los treinta.
Para engañar á los hombres,
cogen una cazoleta,
en la cual echan pez rubia,
la ponen en la candela
á derretir, y despues
echan su poca de cera.
Yo me asomé cierto dia
por una reja pequeña,
y ví á una cierta Señora,
(si no me engaño, es aquella)
tenia toda la cara
con el pegon tan horrenda
que parecia un Demonio
en figura de Doncella,
Otras se ponen barniz,
se visten como Extrangeras,
y con aquesto parecen
estatuas de Inglaterra.
Adviertan, Señoras mias,
que yo me muero por ellas,
y á todas siquiera ver
colgaditas de una almena.
Yo aseguro que dirán:
reniego yo del poeta,

que tal hizo: qué grosero!
Ellas serán las groseras.
Rebienten de pesadumbre,
y caiganse todas muertas.
Mas la señalada Niña,
coloradas las oréjas,
los ojos encarnizados,
y la color verdinegra,
levantóse de entre todas,
diciendo airada, y soberbia:
Vayase el Comediantazo
á representar á Ginebra:
Como tiene atrevimiento
para hablar tan sin verguenza
en deshonor, y desprecio
de las Señoras Doncellas?
que la menor del concurso
merece palma, y diadema,
Digame el mentecatazo,
con todas sus etiquetas,
por lo mas fea del mundo
cuantas malas noches lleva,
calores, lluvias y frios,
sustos, miedos y tormentas
trabajos y disenciones:
y cada dia pependencias?
Hermanos de la mentira,
que cada vez que se encuentran
se dicen unos á otros,
con prometidas quimeras:
Esta noche vi á fulana,
que estaba como una Reina,
que si la vieras, amigo,
parecia una Princesa.
Y el otro haciendole gestos,
le dice, y dá por respuesta:
Hermosísima es tu Dama;
pero si la mia vieras,
ni aquella Venus antigua
pudo hacerle competencia.

28
Y á todas juntas igualan
con Cleopatra, con Lucrecia,
Pues siendo aquesto verdad
para qué nos la chancela?
Escuche, y oirá sus gracias
todas al pie de la letra.
Despues de ser mentirosos
son (porque todo se sepa)
fantasticos, falsos, locos,
sucios y de bajas prendas.
Y qué fuera de ellos, si
las mugeres no vivieran
pues los asean, y limpian
los visten, calzan y peinan,
los corrigen y los sufren
tambien por fin los enseñan,

y nos debian pagar
estas referidas prendas,
como á espejo de cristal,
mirandose en las doncellas.
Y desde aqui aunque muger,
por gentil y por atenta,
le perdono el desacato,
y otra vez no le acontezca,
que aunque muger, vive Apolo,
pues me falta la paciencia,
han de temblar de mis manos,
sin querer oír mi lengua.
Y aunque tambien enojada,
perdon le otorgo al Poéta,
y el favorecer las Damas
aquesto perdon merezca.

FIN.

CARMONA:—1857.

Imprenta de D. J. M. M. calle Juan de la Cabra núm. 4.